

بررسی بارگذاری انفجاری و نوع عملکرد آن

صامت صادقیان ، اصغر وطنی اسکویی

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

۲- دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Samet.Sadeghian@outlook.com

چکیده

مبحث ارزیابی آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر عوامل مختلف طبیعی و مصنوعی چون زلزله، باد، آتش و انفجار و... در سال‌های اخیر مورد توجه اکثر محققان مهندسی عمران قرار گرفته است. باین‌وجود حرفه مهندسی به‌طور کلی به‌خوبی از طراحی سازه‌های استاتیکی یا دینامیکی برای مقاومت در برابر انفجار آگاهی ندارد، در این تحقیق با ارائه مطالبی نسبت به معرفی انفجار و اجزا این نوع بارگذاری اقدام شده است و با بررسی پارامترهای موجود در بارگذاری انفجاری و رابطه بین آن‌ها به بررسی و ارائه اطلاعات جامع در این خصوص پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: بار انفجار، موج انفجار، مقیاس، مقاوم‌سازی، مدل سازی

۱. مقدمه

انفجار می‌تواند جان بشریت را تهدید کند، همچنین می‌تواند باعث صدمه به منازل مسکونی و صنعتی شده و باعث از بین رفتن امنیت، ارتباطات، سیستم حمل‌ونقل و خدمات شود. ایران نیز از آنجاکه روی کمربند زلزله قرار گرفته است، غالباً در طراحی ساختمان‌ها به رفتار لرزه‌ای توجه می‌گردد. باین‌وجود حرفه مهندسی به‌طور کلی به‌خوبی از طراحی سازه‌های استاتیکی یا دینامیکی برای مقاومت در برابر انفجار آگاهی ندارد زیرا در گذشته بار ناشی از انفجار به‌ندرت به‌عنوان یک عامل مهم در طراحی ساختمان لحاظ می‌شد و اثرات دینامیکی ناشی از انفجار سازه تنها به‌صورت موضوعات تحقیقاتی در شمار محدودی از آزمایشگاه‌ها کار می‌شد. هزینه ایجاد یک محیط امن برای تحقیق در زمینه انفجار بالاست و به همین دلیل سازمان‌های خاصی نظیر ارگان‌های نظامی، تأسیسات تحقیقاتی دولتی و کارخانه‌های مواد منفجره صنعتی بزرگ در این زمینه کار می‌کنند. بیش از چند دهه از ورود ابزارهای محاسباتی مبتنی بر روش اجزاء محدود در تحلیل و طراحی سازه‌ها می‌گذرد اما هنوز نبود ابزاری مناسب در این زمینه که توانایی تحلیل دقیق سازه در برابر بارهای انفجاری را داشته باشد احساس می‌شود. همچنین در روش‌های نوین طراحی برای تخمین بهتر ظرفیت سازه در برابر بارهای وارد بر آن، نیازمند به تحلیل‌های دقیق‌تر خواهد بود.

۲. تعریف انفجار

انفجار به صورت آزاد شدن انرژی به طور ناگهانی، سریع و در مقیاس بزرگ تعریف می‌شود. انفجارها بر اساس طبیعت این نوع پدیده به سه نوع فیزیکی، هسته‌ای و شیمیایی طبقه‌بندی می‌گردند. در انفجارهای فیزیکی، انرژی ممکن است از شکست فاجعه‌آمیز یک سیل‌اند گاز و یا حتی ترکیب شدن دو مایع در دماهای مختلف آزاد شود. در انفجار هسته‌ای، انرژی از تشکیل شدن هسته‌های اتمی مختلف به وسیله باز توزیع پروتون‌ها و نوترون‌ها در داخل محدوده‌ای که هسته‌ها بر هم اثر متقابل دارند، آزاد می‌شود، درحالی‌که اکسیداسیون سریع المان‌های سوخت (اتم‌های کربن و هیدروژن) منبع اصلی انرژی در انفجارهای شیمیایی می‌باشند.

۳. بارگذاری انفجار

در اثر انفجارها موجی از هوا آزاد می‌شود که به نام موج ضربه‌ای شناخته می‌شود. این موج هوای متراکمی است که به صورت کروی با سرعتی بسیار زیاد از منبع انفجار به سمت خارج حرکت می‌کند. در انفجار دو پارامتر مهم مستقل وجود دارد که عبارت‌اند از میزان مواد منفجره که برحسب TNT معادل می‌شود (W) و فاصله مواد منفجره از سازه (R). حاصل این دو کمیت به صورت پارامتر Z (فاصله مقیاس) معرفی می‌گردد. استفاده از Z این امکان را می‌دهد که بیان خلاصه و مؤثری از موج انفجار برای محدوده وسیعی از حالات داشته باشیم. برای مثال بمب اوکلاهما در سال ۱۹۹۵، ۱۸۱۴ کیلوگرم وزن و فاصله R، ۴/۵ متری داشت [۳].

$$Z = \frac{R}{W^{\frac{1}{3}}} \quad (1)$$

که در آن W میزان مواد منفجره و R فاصله مواد منفجره از سازه هستند.

مشخصات مشاهده‌شده موج‌های انفجار از پارامترهای فیزیکی منبع انفجار تأثیر می‌پذیرند. شکل ۱ پروفیلی از فشار انفجار را نمایش می‌دهد. در زمان ورودی t_A ، موقعیت فشار به طور ناگهانی به مقدار فشار بیش‌ازحد P_{s0} افزایش می‌یابد. سپس این فشار به سطح فشار محیط در زمان t_d کاهش پیدا می‌کند و در ادامه به فشار منفی P_{s0}^- (که یک خالص جزئی تولید می‌کند) و نهایتاً دوباره به فشار محیط در زمان $t_d + t_d^-$ بازمی‌گردد. مقدار کمیت P_{s0} معمولاً به عنوان فشار اوج در نظر گرفته می‌شود.

شکل ۱- نمودار فشار- زمان موج انفجار

در نمودار فشار- زمان دو مرحله اصلی می‌توان ملاحظه نمود: قسمت بالای محور زمان که مرحله مثبت نامیده می‌شود (تا زمان t_d)، درحالی‌که بخش زیر محور زمان مرحله منفی نامیده می‌شود. مرحله منفی مدت‌زمان بیشتر و شدت کمتری نسبت به مرحله مثبت دارد. هنگامی که فاصله از منبع انفجار بیشتر می‌شود، مدت‌زمان مرحله مثبت نیز افزایش پیدا می‌کند، نتیجتاً دامنه در این مرحله کمتر می‌شود. اگر مقدار مواد منفجره نزدیک به سازه باشد، یک انفجار بزرگ‌تر با شدت بیشتر بر روی قسمت‌های متمرکز شده‌ای از سازه خواهیم داشت، درحالی‌که اگر مواد منفجره در فاصله‌ای دورتر از سازه قرار گیرند، یک انفجار با شدت کمتر و توزیع یکنواخت بر روی کل سازه خواهیم داشت.

۴. مواد منفجره

مواد تشکیل‌دهنده این پدیده (انفجار) می‌تواند بر اساس حساسیت آن‌ها نسبت به اشتعال به دو نوع اولیه یا ثانویه تقسیم‌بندی شوند. نوع اولیه این مواد می‌توانند به راحتی به وسیله یک احتراق ساده ناشی از جرقه، شعله یا ضربه منفجر شوند. موادی از قبیل جیوه فولینات و ازید سرب نمونه‌هایی از این دسته می‌باشند. مواد نوع دوم هنگام ترکیدن (منفجر شدن)، امواج (ضربه) انفجاری تولید می‌کنند که می‌تواند خسارات زیادی را به پیرامون خود وارد کنند. TNT و ANFO مثال‌هایی از این نوع مواد هستند [۵].

انفجار هنگامی رخ می‌دهد که مقدار زیادی انرژی به صورت کلی تحت تأثیر مواد منفجره باشد. مشخصات کلی ماده منفجره با استفاده از پارامترهایی همچون مقدار انرژی، چگالی انرژی، سرعت آزاد شدن انرژی و قدرت ماده منفجره مشخص می‌شود. هنگامی که ماده منفجره ایده آل باشد قطع نظر از چگالی انرژی و قدرت منبع آن، می‌توان انفجار را با استفاده از یک پارامتر، میزان کل انرژی، توصیف نمود [۱].

قبل از آنکه پارامترها برای یک انفجار استخراج شوند، جرم TNT معادل مورد نیاز است. چندین روش برای بیان TNT معادل وجود دارد، ولی ساده‌ترین آن‌ها به صورت نسبت انرژی ویژه جرمی مواد منفجره واقعی به انرژی ویژه جرمی TNT است. انرژی ویژه جرمی TNT برابر 6700 کیلوژول بر کیلوگرم (kJ/kg) است. در جدول زیر مشخصات برخی از مواد منفجره و ضرایب تبدیل به معادل TNT آمده است. با توجه به آنچه گفته شد، در اکثر موارد مواد منفجره‌ای که در مقاصد نظامی و یا صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، TNT به عنوان ماده منفجره مرجع است و قدرت ماده منفجره معمولاً با وزن TNT مشخص می‌شود. در مواردی که ماده منفجره غیر از TNT باشد با استفاده از ضریب هم ارزی TNT قدرت ماده منفجره به دست می‌آید.

۵. قوانین مقیاس

ویژگی‌های موج انفجاری هم به انرژی آزاد شده از ماده منفجره و هم به محیط انفجار امواج بستگی دارد. این خواص را تحت شرایط کنترل شده در آزمایش‌ها می‌توان اندازه‌گیری نمود و به عنوان مبنا برای به دست آوردن اطلاعات در مورد سایر انفجارها با استفاده از قانون مقیاس انفجار استفاده نمود. در بارگذاری انفجاری، مقیاس کردن خصوصیات موج انفجار روشی معمولی است و روش‌های متعددی به منظور تخمین مشخصات موج انفجار پیشنهاد شده است. با استفاده از قوانین مقیاس که بر پایه نتایج آزمایشگاهی است، می‌توان خصوصیات موج انفجار حاصل از مقدار و فاصله دلخواه را تخمین زد؛ اما با فرض گاز کامل و صرف نظر از جاذبه و لزجت، این قوانین برای برخی موج‌های شوک قوی و یا برای فواصل نزدیک به منبع انفجار مناسب نمی‌باشند. در ادامه دو مورد از پرکاربردترین این قوانین بررسی می‌شود.

معمول ترین روش برای مقیاس کردن انفجار، روش هاپکینز-کرانز و یا ریشه سوم است که در شکل ۲ به نمایش درآمده است [۲]. این روش اول بار توسط هاپکینز در سال ۱۹۱۵ رابطه سازی شد و بعد از آن به صورت مستقل توسط کرانز در ۱۹۲۶ بر اساس تشابه مشخصات موج انفجارهایی که در فاصله مقیاس شده یکسان، هنگامی که دو خرج انفجاری متفاوت در شرایط اتمسفری مشابه شده اند ارائه گردید.

شکل ۲- قوانین مقیاس هاپکینز-کرانز

این قانون بیان می کند دو خرج انفجاری با اندازه های متفاوت از یک ماده منفجره زمانی اضافه فشار (Ps) مشابه ایجاد می کنند؛ که فاصله مقیاس بندی شده (Z) یکسان داشته باشند و البته در مکان و فشار اتمسفری یکسان داشته باشند [۵] یعنی:

$$\frac{R_1}{W_1^3} = \frac{R_2}{W_2^3} \quad (2)$$

یعنی خرج انفجاری W_2 در فاصله R_2 زمانی اضافه فشاری برابر با اضافه فشار خرج انفجاری W_1 در فاصله R_1 ایجاد خواهد کرد که رابطه فوق صدق کند.

یکی دیگر از این قوانین، قانون مقیاس ساچز است. ساچز روابط خود را در سال ۱۹۴۴ پیشنهاد کرد. بر اساس آن مقدار اضافه فشار بدون بعد با رابطه ۳ و تکانه بدون بعد را نیز مطابق رابطه ۴ می توان به عنوان توابعی یکتا از فاصله مقیاس شده در نظر گرفت. این برابری ها در رابطه ۵ بکار گرفته شده اند [۲].

$$\bar{P} = \frac{P}{P_0} \quad (3)$$

$$\bar{I} = \frac{ia_0}{E^{1/3} P^{2/3}} \quad (4)$$

$$\bar{R} = \frac{RP_0^{1/3}}{E^{1/3}} \quad (5)$$

در روابط اخیر a_0 و P_0 به ترتیب سرعت صوت در محدوده جو و فشار مینا می باشند. مطالعات دوی و اسپرازا نشان داد که مقیاس هاپکینز-کرانز حالتی خاص از مقیاس ساچز است [۱] در واقع مقیاس ساچز در شرایط اتمسفری یکسان بین داده های آزمایشگاهی و شرایط موجود، همان روش مقیاس هاپکینز - کرانز است.

انعکاس موج انفجاری

زمانی که موج انفجار به یک سطح صلب بسیار بزرگ با زاویه برخوردی^۱ صفر درجه برخورد می‌کند، جهت جریان هوا در موج انفجار به تدریج معکوس می‌شود و فشار استاتیکی روی سطح تا فشار انعکاس یافته افزایش می‌یابد که این بارگذاری فیس-آن^۲ نامیده می‌شود. زمانی که فرایند انعکاس کامل شد، موج انعکاس یافته در خلاف جهتی که از آن آمده، انتشار می‌یابد. حداکثر فشار منعکس شده P_r را می‌توان با استفاده از رابطه رانکین برای گاز ایده آل به دست آورد [۴]:

$$P_r = 2P_s \left[\frac{7P_0 + 4P_s}{7P_0 + P_s} \right]$$

(6)

اگر ضریب C_r نسبت P_r به P_s تعریف شود، می‌توانیم مقادیر حداکثر و حداقل C_r را تعیین کنیم. زمانی که P_s فقط کمی بیشتر از فشار اتمسفر باشد، حد پایین C_r برابر ۲ خواهد بود. زمانی که P_s خیلی بیشتر از فشار اتمسفر باشد، حد بالا برای C_r می‌تواند تا ۲۰ نیز برسد.

۶. پارامترهای جبهه موج انفجار^۳

پارامترهای جبهه موج انفجار از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. پروفیل اضافه فشار معمولاً با پارامترهایی همچون زمان ورود موج انفجار (t_a)، اضافه فشار مبنای انفجار (P_{s0}) و زمان عبور موج انفجار (t_0) همانند آنچه در شکل ۳ آمده، مشخص می‌شود. این پارامترها که تابعی از قدرت مواد انفجار، فاصله نقطه انفجار تا محل اندازه‌گیری و زاویه برخورد است، به صورت تحلیلی یا آزمایشگاهی به دست می‌آید.

شکل ۳- پروفیل کلی فشار در اثر انتشار موج حاصل از انفجار

حل تحلیلی این پارامترها ابتدا توسط هوگونیت^۴ و رانکین^۵ برای توصیف شوک‌ها در گاز ایده آل بیان شد. این معادلات برای سرعت جبهه موج انفجار U_s و ماکسیمم فشار دینامیکی q_s به صورت زیر بیان می‌شود [۴].

¹ Angle of incidence

² face-on

³ Blast wavefront

⁴ Hugoniot

⁵ Rankine

$$U_s = \sqrt{\frac{6P_s + 6P_0}{7P_0}} \cdot a_0$$

(7)

$$q_s = \frac{5P_0^2}{2(P_s + 7P_0)} \quad (8)$$

که P_s اضافه فشار اتمسفر و a_0 سرعت صوت در هوا در فشار اتمسفر است. براد¹ برای به دست آوردن اضافه فشار استاتیکی در یک انفجار کروی، معادلات زیر را ارائه کرده است [۴].

$$P_s = \frac{6.7}{Z^3} + 1 \text{bar} \quad (P_s > 10 \text{bar})$$

(9)

$$P_s = \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.95}{Z^3} - 0.019 \text{bar} \quad (0.1 < P_s < 10 \text{bar})$$

(10)

از دیگر پارامترهای موج انفجار جرم خراج انفجاری (W) و فاصله واقعی از مرکز ماده منفجره تا نقطه موردنظر (R) و فاصله مقیاس شده (Z) است که در بخش‌های قبلی توضیحی در رابطه با آن‌ها داده شد. سایر پارامترهای موج انفجار عبارتند از: مدت زمان فاز مثبت T_s ، ضربه مثبت i_s که سطح زیر نمودار فشار-زمان از زمان t_a تا انتهای فاز مثبت است:

$$i_s = \int_{t_q}^{t_a + T_s} P_s(t) dt$$

(11)

یک نمونه از نمودار فشار-زمان در شکل ۴ نشان داده شده است.

شکل ۴- تاریخچه فشار ناشی از یک موج انفجاری آزاد در هوا

روش‌های متعددی برای محاسبه پارامترهای انفجار ارائه شده است. براد فشار مبنای انفجار را به دو حوزه نزدیک

$P_{s0} > 10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$ و دور $0.1 < P_{s0} < 10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$ تقسیم کرد. وی روابط زیر را برای محاسبه فشار مبنای انفجار ارائه داد [۴].

$$P_{s0} = \frac{6.7}{Z^3} + 1 \quad (P_{s0} > 10 \text{kg/cm}^2) \quad (13)$$

¹ Brode

$$P_{s0} = \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.85}{Z^3} - 0.019 \quad (0.1 < P_{s0} < 10 \text{ kg/cm}^2)$$

(14)

روابط براد انطباق خوبی با نتایج تجربی در حوزه میانی و دور دارد، درحالی که روابط هنریش برای حوزه نزدیک انطباق خوبی با نتایج تجربی از خود نشان می‌دهند.

$$P_{s0} = \frac{14.072}{Z} + \frac{5.54}{Z^2} + \frac{0.357}{Z^3} + \frac{0.00625}{Z^4} \quad (0.05 < Z < 0.3) \quad (15)$$

$$P_{s0} = \frac{6.194}{Z} + \frac{0.326}{Z^2} + \frac{2.132}{Z^3} \quad (0.3 < Z < 1.0)$$

(16)

$$P_{s0} = \frac{6.662}{Z} + \frac{4.05}{Z^2} + \frac{3.288}{Z^3} \quad (1.0 < Z < 10.0) \quad (17)$$

۸. پروفیل اضافه فشار

هنگامی که پارامترهای انفجار در هوا همانند ماکسیمم اضافه فشار P_{s0} ، مدت زمان فاز مثبت انفجار t_0 و زمان ورود جبهه موج t_a ، آن‌چنان که بحث شد، مشخص گردید، می‌توان پروفیل موج انفجار را با استفاده از مدل‌های تقریبی مانند مدل خطی فلین، مدل نمایی اتریجز و رابطه فریدلندر محاسبه نمود [۱]. حالات مختلف موج انفجار به سطح مشتمل بر سه حالت سطوح موازی با حرکت جبهه موج و سطوح پشت به جبهه موج انفجار و سطوح مقابل به جبهه موج انفجار می‌باشد.

۹. شبیه‌سازی و برنامه‌های کامپیوتری

در سال‌های اخیر، شبیه‌سازی عددی به یک ابزار بسیار مهم در بررسی انفجار در هندسه‌های پیچیده تبدیل شده است. بسیاری از محققین در سراسر دنیا نتایجی را منتشر کرده‌اند که مؤثر بودن این روش را نشان می‌دهد. کد Air3d برای محاسبه انفجار بر ساختمان‌های شهری، استفاده شده است [۶]. روش‌های محاسباتی در زمینه کاهش اثرات انفجار عموماً به دو نوع تقسیم‌بندی می‌شوند؛ تخمین بارهای انفجاری و محاسبه پاسخ سازه‌ای به بارها.

برنامه‌های محاسباتی برای تخمین انفجار و پاسخ سازه‌ای از هر دو روش تحلیلی و نیمه تجربی استفاده می‌کنند. برنامه‌هایی که از روش تحلیلی استفاده می‌کنند، به دو نوع آنالیز کوپله^۱ و آنالیز غیر کوپله^۲ تقسیم‌بندی می‌شوند. در آنالیز کوپله، شبیه‌سازی انفجار مرتبط با پاسخ سازه‌ای است. در این نوع تحلیل مدل مکانیک سیالات محاسباتی (CFD) برای تخمین بارهای انفجاری همزمان با مدل مکانیک جامدات محاسباتی (CSM) برای پاسخ سازه‌ای حل می‌شوند. با در نظر گرفتن حرکت سازه در زمان محاسبه بارهای انفجاری، فشارهای ناشی از حرکت و خرابی را می‌توان دقیق‌تر پیش‌بینی نمود. نمونه‌هایی از این نوع کدهای کامپیوتری عبارت‌اند از: AUTODYN، DYNA3D، LS-DYNA، ABAQUS.

تخمین بار حاصل از انفجار در هوا از طریق نرم‌افزارهای گوناگونی قابل انجام است. از جمله این نرم‌افزارها می‌توان ConWep، AT-Blast، BlastX را نام برد. AT-Blast ابزاری است که می‌تواند مقدار بارهای انفجار را در فضای باز تعیین نماید. این نرم‌افزار به کاربر امکان می‌دهد که حداکثر و حداقل دامنه انفجار، وزن ماده انفجاری و زاویه برخورد را مشخص

¹ Coupled analysis

² Uncoupled analysis

کند. این نرم‌افزار با گرفتن اطلاعات می‌تواند سرعت، زمان، فشار، تکانه و مدت‌زمان فاز مثبت را محاسبه کند. نرم‌افزار ConWep با استفاده از معادلات و منحنی‌های موجود در TM5-855-1 توانایی محاسبه اثرات سلاح‌های متعارف جنگی را دارد. این نرم‌افزار فقط قابلیت تخمین بارگذاری حاصل از انفجار در محیط باز را دارد.

۱۰. جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی نوع اعمال بارگذاری انفجاری و پارامترهای مرتبط با این نوع بارگذاری پرداخته شده است. همان‌طور که اشاره شد اثرات انفجار در محیط‌های پیچیده مثل انعکاس چند موج انفجاری، فاز منفی موج و... را می‌توان به‌آسانی در کدهای مدل نمود. CFD مدل نمود. تکنیک‌های تحلیلی ساده‌شده و روش‌های نیمه تجربی، بیشتر اوقات از این اثرات صرف‌نظر می‌کنند. بنابراین مدل‌سازی گروه‌های ساختمانی در مراکز شهری متراکم را تنها می‌توان با کدهای CFD پیشرفته انجام داد.

۱۱. مراجع

1. Baker, W. E. , *Explosions in air (illustrated ed.)*, University of Texas Press, 1973.
2. Baker, W. E., Cox, P. A., Westine, P. S., Kulesz, J. J., & Strehlow, R. A., *Explosion Hazards and Evaluation*. New York: Elsevier, 1983.
3. Longinow, A., & Mniszewski, K. R. (1996, February). Protecting Buildings against Vehicle Bomb Attacks. *Practice Periodical on Structural Design and Construction*, 1(1).
4. Mays, G. (1995). *Blast Effects on Buildings: Design of Buildings to Optimize Resistance to Blast Loading (illustrated ed.)*. (G. Mays, & P. D. Smith, Eds.) London: Thomas Telford.
5. Ngo, T., Mendis, P., Gupta, A., & Ramsay, J. (2007). *Blast Loading and Blast Effects on Structures – An Overview*. *EJSE International Special Issue: Loading on Structures*, 76-91.
6. Rose, T., & Smith, P. (2002, April). Influence of the principal geometrical parameters of straight city streets on positive and negative phase blast wave impulses. *International Journal of Impact Engineering*, 27(4), pp. 359–376.